

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Абдуллаева С.,
преподаватель,*

Университет мировой экономики и дипломатии,

Ташкент, Узбекистан,

e-mail: abdullayeva2018@gmail.com

SAbdullayeva@uwed.uz

Аннотация: В данной статье автор анализирует понятия деловое общение, профессиональное общение, культура иноязычного делового общения. В заключение статьи автор подчеркивает важность формирования культуры иноязычного делового общения у студентов неязыковых вузов как необходимого элемента их языкового образования.

Ключевые слова: *деловое общение, профессиональное общение, культура иноязычного делового общения.*

Изучение английского языка в ВУЗе приобретает все большее значение благодаря происходящим во всем мире и в нашей стране переменам. Целесообразной и методически оправданной является профессионально и коммуникативно-направленная подготовка по иностранному языку, предполагающая формирование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях.

Современные межкультурные связи обусловили жизненную необходимость владения выпускниками языковых, а также неязыковых вузов

умениями делового общения. Но, как показывают наблюдения и изучение материалов исследований по данному вопросу, результативность обучения деловому общению как в устной, так и в письменной формах невелика. Причин подобной недостаточной эффективности достижения этой цели усматривается несколько. Прежде всего нет четкого представления о содержании понятия “деловое общение” и “профессиональное общение”. Эти понятия не получили общепризнанного научного определения.

Мы считаем необходимым проанализировать суть таких понятий как “общение”, “деловое общение”, “культура делового общения” а также “культура иноязычного делового общения”.

Общение социальный феномен взаимодействий людей в составе совершаемой деятельности, выполняющий следующие функции: коммуникативную как передачу информации с помощью речевых и неречевых средств; интерактивную как обмен действиями и перцептивную, связанную с восприятием субъектов общения.

Согласно А.Н. Асадову, Н.Н. Покровской, О.А. Косалимовой общение, в том числе и в процессе обучения, подразделяется на 3 основных вида: сотрудничество, доминирование, соперничество, каждый из которых соотносится с определенным типом межличностных взаимоотношений участников общения.

Кроме межличностного общения можно выделить: общение ситуационное, общение деловое и одновременно ролевое, общение личности и общности людей, а также общение двух или нескольких общности между собой.

А.Н. Асадов, Н.Н. Покровская, О.А. Косалимова предлагают два определения общению. Первое, общение – “групповой процесс, в основе которого лежит обмен между людьми определенными результатами их психической деятельности – усвоенной информацией, мыслями, суждениями, оценками, чувствами, установками”. Второе определение: “общение –

сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека”.

Перейдем к определению делового общения. Деловое общение - сложный процесс развития контактов между людьми в деловой сфере. Его специфическими особенностями являются такие параметры как формальный характер, регламентированность, профессиональными этическими нормами, при этом существуют “писаные” и “неписаные” нормы поведения в официальном общении.

По утверждению Н.М. Губиной, деловое общение и профессиональное общение не являются аналогами, синонимами, относящимися к одному и тому же понятию, каждое из них обладает специфическим назначением и характеристиками. Автор придерживается точки зрения, что профессиональное общение – это сложный и целенаправленный процесс взаимодействия нескольких людей в рамках их профессиональной деятельности, решающих деятельностные производственные задачи, посредством воздействия на интеллект, взгляды, поведение и эмоции друг друга. Этот процесс происходит в определенных социальных и психологических условиях, то есть в определенных сферах общения на иностранном языке. Сфера общения представляет экстралингвистический фон, но именно он определяет характер деятельности коммуникантов. В сферах общения имеют место различные ситуации профессионального общения, в которых проходит коммуникация и которые определяются рядом “детерминант” речевого поведения, а именно: целями, темой, обстановкой общения и характеристикой коммуникантов. Эти детерминанты оказывают влияние на высказывания на иностранном языке, то есть форму и содержание речевых произведений – текстов, в виде которых функционирует язык как средство общения.

И. И. Игнатенко проводит сущностный анализ культуры делового общения в контексте профессиональной подготовки. По словам автора, деловое общение отличается от профессионального общения тем, что оно включает в себя более широкое понятие письменных и устных деловых контактов, которые происходят в различных коллективах и охватывают профессиональное общение. Деловое общение происходит в виде разговоров, переговоров, телефонных звонков и писем. В наши дни большая часть делового общения происходит по электронной почте. Составление рекламных объявлений, интервью при приеме на работу — все это примеры делового общения.

Кроме того, мы считаем необходимым раскрыть содержание понятия “деловая речь” как дидактической единицы. О. С. Преликова, предлагает использовать термины “официально-деловой стиль речи” и “деловая речь” как синонимы. Автор подводит нас к выводу что под деловой речью нужно понимать убедительную и эффективную речь в различных видах и жанрах делового общения. Необходимо подчеркнуть, что деловая речь связана не только с коммерческой деятельностью, но и с другими видами предметной деятельности человека: производственной, научной, управленческой и т.д. Специфику организации официально-делового стиля речи определяет его доминанта - точность, не допускающая инотолкований. Отсюда обязательность для него письменной формы, использование устойчивых оборотов, канцеляризм, терминов, обладающих минимальной экспрессией, но с максимально определенным предметно-понятийным содержанием, усложненный и стандартизованный.

Т. В. Попова выделяет следующие характеристики культуры речи в деловом общении: словарный запас, состав речи, грамотность, произношение и интонация. В частности, словарный запас способствует способности человека убедить собеседников в важности его идей. Состав речи является необходимой характеристикой культуры деловой речи специалиста так как люди более

склонны доверять специалисту, когда он или она используют в своей речи профессиональные термины. Грамотность, определяемая умением правильно стилистически и грамматически строить речь. А также нужно не забывать про произношение и интонацию, так как неправильное произношение и интонация могут негативно отразиться на общение между собеседниками.

В рамках своего исследования, А. А. Слемзин рассматривает проблему формирования культуры делового общения у будущих экономистов. Он определяет культуру делового общения как пересечение профессиональной и коммуникативной культур. Он также отмечает, что ситуации делового общения предполагают владение правовой, экономической и нравственной культурой. Это означает, что будущий экономист должен не только владеть знаниями по предпринимательской деятельности, но и иметь навыки владения иностранными языками и культурой делового общения на иностранном языке.

Исследователи также интересуются культурой профессионального общения государственных служащих. В частности, М.М. Панова отмечает, что культура общения на государственной службе состоит из языка (письменного и устного) и речевого этикета. Этот список может включать культуру переговоров, публичных выступлений и решения профессиональных конфликтов.

Вопросы культуры иноязычного делового общения нашли отражение в монографии Т.Н. Галинской. Она характеризует иноязычное деловое общение как вид регламентированного общения в иноязычных ситуациях установления и развития контактов, содержанием которых является социально-значимая совместная деятельность, направленная на продвижение в разрешении проблем путем сопоставления предметных позиций, содействующая развитию отношений и личностному становлению.

Таким образом, мы пришли к мнению, что культура иноязычного делового общения в высшем гуманитарном образовании — это набор навыков и знаний, которые помогут студенту в будущем успешно взаимодействовать с

иностранными партнерами в рабочей среде. Эти навыки включают умение общаться на разных языках, знание профессиональных терминов и правил коммуникации в других странах, а также личностные качества, такие как толерантность, гибкость и воспитанность. Студенты должны будут уметь общаться как устно, так и письменно, в том числе при написании служебных документов и деловых писем.

В заключение следует сказать, что развитие иноязычной культуры делового общения студентов неязыковых вузов является необходимой составляющей языкового образования и требует дальнейших исследований.

Список использованной литературы:

1. Агапов С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации (английский язык). Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2004. 288с.
2. Асадов А.Н. Культура делового общения: учебное пособие / А.Н. Асадов, Н.Н. Покровская, О.А Косалимова. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 156 с.
3. Губина Н.М. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения деловому английскому языку в элективном спецкурсе (продвинутый уровень, специальность “Мировая экономика”): Дисс.. канд. пед. наук. Москва, 2004.
4. Игнатенко И. И. Формирование культуры иноязычного делового общения студентов в системе высшего гуманитарного образования. Автореф. дис. док. пед. наук. Москва: 2012. 147 с.
5. Попова Т.В. Культура речи и деловое общение. Учебное пособие. Пермь. ИПЦ “Прокрость”2020.
6. Преликова О.С. Обучение стилистике деловой речи на уроках русского языка в профильных классах. Автореф. дис. кан. пед. наук. Рязань: 2005. 9 с.

7. Слемзин А. А. Формирование культуры делового общения будущих экономистов в процессе преподавания иностранного языка: Дисс. канд. пед. наук. Чебоксары, 2002. 177с.